

Aplicação do método de Design Science na pesquisa “Support for Single Page Application Frameworks on FrameWeb”

Anonymous Author(s)

2023

O método *Design Science* é um arcabouço para auxiliar pesquisadores em suas pesquisas de modo que possam destacar os problemas que estão sendo endereçados e os benefícios das soluções propostas. Há uma literatura extensa sobre este método de pesquisa, com diferentes propostas complementares (STOREY et al., 2017; HEVNER, 2007; WIERINGA, 2014).

Para o nosso trabalho utilizamos o arcabouço proposto por Barcellos et al. (2023) em seu trabalho intitulado “Organizing empirical studies as learning iterations in design science research projects”. Nele, os autores propõem, baseados em outras técnicas difundidas na literatura e em suas experiências de trabalho, organizar o desenvolvimento da pesquisa em “iterações de aprendizado” (LI – *Learning Iterations* no original) que são estudos realizados iterativamente e, em cada iteração, o pesquisador pode “aprender algo” (i.e., adquirir conhecimento) a partir dos resultados obtidos, os quais são baseados em perguntas de conhecimento que motivaram o estudo (BARCELLOS et al., 2023). Na proposta, para cada LI temos uma “pergunta de conhecimento” (KQ – *Knowledge Question*), que é a questão que motiva a LI. Após realizado essa LI, obtemos o chamado “conhecimento adquirido” (AK – *Acquired Knowledge*), que é o resultado da etapa de pesquisa com qual podem gerar novas KQs e conseqüentemente guiar para os próximos passos da pesquisa.

As tabelas 1–5 mostram as LIs de nossa pesquisa e a Figura 1 mostra a visão geral da aplicação do *Design Science* em nossa pesquisa, baseado em (BARCELLOS et al., 2023).

Tabela 1 – Iteração de Aprendizado 1.

LI1	Estudo de Caso Exploratório
Propósito:	Investigação do problema
Pergunta de Conhecimento:	Quais são as características intrínsecas dos <i>frameworks</i> SPA?
Conhecimento Adquirido:	As principais características dos <i>frameworks</i> SPA foram adquiridas através do estudo dos três principais <i>frameworks</i> utilizados pela indústria (a saber, Angular, React e VueJS).

Tabela 2 – Iteração de Aprendizado 2.

LI2	Estudo de Caso Exploratório
Propósito:	Investigação do problema
Pergunta de Conhecimento:	O método FrameWeb suporta satisfatoriamente os <i>frameworks</i> SPA?
Conhecimento Adquirido:	O FrameWeb não suporta satisfatoriamente os <i>frameworks</i> SPA. Novos recursos precisam ser adicionados ao método.

Tabela 3 – Iteração de Aprendizado 3.

LI3	Pesquisa-Ação
Propósito:	Projeto do Artefato
Pergunta de Conhecimento:	Quais são as adições necessárias para o método FrameWeb suportar <i>frameworks</i> SPA?
Conhecimento Adquirido:	O metamodelo FrameWeb, o editor gráfico e o gerador de código foram atualizados com o objetivo de suportar <i>frameworks</i> SPA.

Tabela 4 – Iteração de Aprendizado 4.

LI4	Experimento de Laboratório
Propósito:	Avaliação do Artefato
Pergunta de Conhecimento:	As adições feitas para o método FrameWeb suportam satisfatoriamente os <i>frameworks</i> SPA?
Conhecimento Adquirido:	<i>Templates</i> dos três <i>frameworks</i> foram desenvolvidos. 7 projetos que usam esses <i>frameworks</i> foram modelados com a DSL do método FrameWeb e o gerador de código foi usado para comparar o total de <i>tags</i> HTML gerados por <i>tags</i> originalmente codificadas. Nós obtivemos uma média de 70% de código gerado.

Tabela 5 – Iteração de Aprendizado 5.

LI5	Revisão da Literatura
Propósito:	Fundamentação do Artefato
Pergunta de Conhecimento:	Quais soluções ou técnicas de MDD foram propostas na literatura que resolvem esse tipo de aplicação?
Conhecimento Adquirido:	Após pesquisar na literatura científica, descobrimos que este tipo de solução e técnica não tem proposta ainda.

Figura 1 – *Design Science* do nosso trabalho resumido

Referências

- BARCELLOS, M. et al. Organizing empirical studies as learning iterations in design science research projects. In: *Proceedings of the XXI Brazilian Symposium on Software Quality*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2023. (SBQS '22). ISBN 9781450399999. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/3571473.3571474>>. Citado na página 1.
- HEVNER, A. A three cycle view of design science research. *Scandinavian Journal of Information Systems*, v. 19, 01 2007. Citado na página 1.
- STOREY, M.-A. et al. Using a visual abstract as a lens for communicating and promoting design science research in software engineering. In: *2017 ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM)*. [S.l.: s.n.], 2017. p. 181–186. Citado na página 1.
- WIERINGA, R. *Design science methodology for information systems and software engineering*. Netherlands: Springer, 2014. 10.1007/978-3-662-43839-8. ISBN 978-3-662-43838-1. Citado na página 1.